

JURNAL TESLA

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Editorial	ii
1. Perancangan <i>Fidget Device</i> Berbasis <i>Internet Of Things</i>	1-11
Nova Eka Budiayanta, Mega Cinthia Wishnu, Doly Ramli W, dan Lukas	
2. Optimasi Penempatan Kapasitor Pada Sistem Tegangan Menengah Regional Jawa Barat	12-23
Herawati, Ys, dan Gahara Nur E.P	
3. Aplikasi Sensor Acousto-Ultrasound Dan Atmega328 Untuk Alat Uji Tak Rusak Pada Peluruhan Kayu Bagian Dalam	24-34
Aan Darmawan, dan Raymond Hianjaya	
4. Sistem Pemetaan Udara Menggunakan Pesawat Fixed Wing.....	35-48
Muliady, dan Ezra Julio Subagya	
5. Perancangan dan Realisasi Sistem Kendali Lampu, <i>Air Conditioner</i> Berbasis Android	49-60
Budiman Wibowo, Hadian Satria Utama , dan Nurwijayanti Kusumaningrum	
6. Rancangan Sensor Kecepatan Angin Pada Wind Tunnel	61-69
Munnik Haryanti, dan Muhammad Awaludin	
7. Mendisain GUI Untuk Menampilkan Nilai FFT dan IFFT Menggunakan LabVIEW	70-79
Riny Alfina, Indrawan Arifianto, Dwi Astharini, dan Putri Wulandari	
8. Alternatif Pembangkit Energi Listrik Menggunakan Prinsip Termoelektrik Generator	80-86
Sandy Anggriawan Sasmita, Muhammad Taufiq Ramadhan, Mochamad Iqbal Kamal, dan Yohannes Dewanto	
9. Identifikasi Persamaan Plant Ball and Beam Tanpa Tuas.....	87-97
Erwani Merry Sartika,T. Rudi Sarjono, Jeremy Jonathan	
10. Pengendalian Lengan Robot untuk Proses Pemindahan Barang.....	98-110
William, Budi Kartadinata, dan Linda Wijayanti	